

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЧЕТ ЭЛ СУД ВА АРБИТРАЖ ҚАРОРЛАРИНИ ТАН ОЛИШ ВА ИЖРОГА ҚАРАТИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Хуршид Ашрапович Махмудов

ТДЮУ фуқаролик процессуал ва иқтисодий процессуал
ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019571>

Аннотация: Бугунги кунда, чет эл суд ва арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш ҳар бир давлат сиёсатида, тадбиркорлар ва хорижлик инвесторларнинг ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди, шунингдек мустақкам қонунчилик базасини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси томонидан чет эл судлари қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг ҳуқуқий асослари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: икки томонлама шартномалар, халқаро шартномалар, ратификация, арбитраж ҳал қилув қарори, чет давлат суди, ҳакамлик қарори.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет давлат арбитраж қарорларини эътироф этиш ва ижрога қаратиш мамлакатимиз халқаро ҳуқуқий фаолиятининг муҳим таркибий қисмларидан биридир. Ҳозирги кунда мамлакатимиз дунёнинг 142 та давлати билан дипломатик ва дўстона алоқалар ўрнатган. Шунингдек, кўплаб мамлакатлар билан ўзаро ҳуқуқий ёрдам борасида халқаро икки томонлама шартномалар имзолаган. Мамлакатимиз бугунги кунда фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича қуйидаги давлатлар билан икки томонлама шартномалар имзолаган:

“Ўзбекистон Республикаси ва Туркия Республикаси ўртасида фуқаролик, савдо ва жиноий ишлар бўйича ўзаро ёрдам кўрсатиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Латвия Ўртасида фуқаролик, оилавий, меҳнат ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий муносабатлар ва ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Грузия Ўртасида фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий муносабатлар ва ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Грузия Ўртасида ҳукм қилинган шахсларнинг жазони ўзлари фуқаролари бўлган давлатда ўташлари учун ўтказиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Туркменистон ўртасида фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий муносабатлар ва ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Қирғизистон Республикаси ўртасида фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий муносабатлар ва ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Литва Республикаси ўртасида фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий муносабатлар ва ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикаси ўртасида фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий муносабатлар ва ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Озарбайжон Республикаси ўртасида фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ҳамда ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Озарбайжон Республикаси ўртасида озодликдан маҳрум этилган шахсларни жазони ўташни давом эттириш учун ўтказиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасида фуқаролик ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Украина ўртасида фуқаролик ва оилавий ишлар бўйича ҳуқуқий

ёрдам ҳамда ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Украина ўртасида озодликдан маҳрум этилган шахсларни жазони ўташни давом эттириш учун ўтказиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасида экстрадитсия тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Ҳиндистон Республикаси ўртасида жиноий ишлар бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Ҳиндистон Республикаси ўртасида ушлаб топшириш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Эрон Ислом Республикаси ўртасида ушлаб топшириш тўғрисида”, Ўзбекистон Республикаси ва Тожикистон Республикаси ўртасида ушлаб топшириш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Покистон Ислом Республикаси ўртасида экстрадитсия тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Чехия Республикаси ўртасида фуқаролик ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ҳамда ҳуқуқий муносабатлар тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Корея Республикаси ўртасида жиноий ишлар бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Корея Республикаси ўртасида тутиб топшириш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Болгария Республикаси ўртасида тутиб топшириш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Болгария Республикаси ўртасида тутиб топшириш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Болгария Республикаси ўртасида фуқаролик ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Болгария Республикаси ўртасида жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати билан Покистон Ислом Республикаси ўртасида жиноий ишлар бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Корея Республикаси ўртасида фуқаролик ва хўжалик ишлари бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасида жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасида тутиб топшириш тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси ва Бирлашган Араб Амирликлари ўртасида ҳукм этилган шахсларни топшириш тўғрисида”.

Чет давлат арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратиш мамлакатимиздаги мавжуд бир қатор норматив ҳуқуқий ҳужжатлар орқали тартибга солинади.

Авваломбор, мамлакатимиз бош қомуси - Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 17-моддасида, Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларнинг тўла ҳуқуқли субъекти эканлиги ва унинг ташқи сиёсати давлатларнинг суверен тенглиги, куч ишлатмаслик ёки куч билан таҳдид қилмаслик, чегараларнинг дахлсизлиги, низоларни тинч йўл билан ҳал этиш, бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик қоидаларига ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган бошқа қоидалари ва нормаларига асосланиши кўрсатиб ўтилган.

Чет давлат судлари ва арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишни тартибга солувчи миллий қонунчилик тизимимизда, Конституциядан кейин Ўзбекистон Республикаси кодекслари туради. Булар, хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат ҳамда бошқа органлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи Иқтисодий процессуал кодекси ҳамда фуқаролар ўртасида юзага келадиган шахсий ва шахсий номулкий муносабатларни тартибга солувчи Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва Фуқаролик процессуал кодексларидир. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш

тўғрисида”ги , “Халқаро тижорат арбитражи тўғрисида”ги , “Ҳакамлик судлари тўғрисида”ги , “Медиация тўғрисида”ги қонунларни келтириб ўтишимиз мумкин. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ҳам чет давлат арбитраж қарорларини тан олинишини ва ижрога қаратилишини тартибга солади.

Бошқа локал ҳужжатлар, Ўзбекистон Ҳакамлик Ассоциацияси ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи арбитраж судининг Регламенти, Ўзбекистон Ҳакамлик Ассоциацияси ҳузуридаги доимий фаолият кўрсатувчи арбитраж судининг Низоми ҳам чет давлат арбитраж қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишда муҳим ўрин эгаллайди. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтмоқ зарурки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузурида Тошкент халқаро арбитраж марказини (TIAC) ташкил этиш тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши хорижий инвесторлар билан бир қаторда маҳаллий тадбиркорлик субъектлари учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди. Чунки эндиликда улар ўз ҳуқуқ ва манфаатларини халқаро арбитраж орқали, яъни бетараф ва холис томон ёрдамида ўзимизда, Ўзбекистонда ҳал этиш имкониятига эга бўладилар.

Иқтисодий фаолиятни амалга ошириш бозор муносабатлари субъектлари ўртасидаги битимлар билан амалга оширилади, уларни амалга ошириш давомида кўпинча келишмовчиликлар юзага келади, шартномалар ва битимлар шартлари бузилади, қабул қилинган мажбуриятлар нотўғри бажарилади, бу ўз навбатида шартномаларнинг бажарилишини бузади, ишбилармонлик фаоллигининг пасайишига олиб келади.

Айни пайтда халқаро тижорат арбитражлари низоларни (можароли вазиятларни) ҳал қилишда ёрдамга келиши мумкин. Мамлакатимизда олиб борилаётган суд ислоҳоти тижорат низоларини ҳал қилишнинг алтернатив усуллари, шу жумладан арбитраж ишини ривожлантиришни кўзда тутаяди.

Ҳақиқий демократик тамойиллар асосида ишлайдиган мустақил халқаро арбитраж судларининг муқобил тизимини ривожлантириш тадбиркорлик субъектларига ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун ҳуқуқий муаммоларни тез ва самарали ҳал этиш, бозор иқтисодиёти нормал фаолият кўрсатиши учун шарт-шароитлар яратиш имконини беради.

Шу сабабли қуйидагилар:

- ўз ваколати доирасига кирадиган низоларни ҳал қилишнинг самарали механизминини, шу жумладан хорижий компаниялар (хорижий компаниялар, хорижий инвестициялар иштирокидаги компаниялар ва бошқалар) ва маҳаллий компаниялар ўртасида низоларни ҳал этиш механизминини яратиш;
- юридик ва жисмоний шахсларнинг, шунингдек яқка тартибдаги тадбиркорларнинг қонун билан қўриқланадиган ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш;
- халқаро тижорат арбитраж суди ваколатига кирадиган низоларни ҳал қилиш тартибинини, тезкорлигинини, иқтисодий самарадорлигинини ва махфийлигинини таъминлаш;
- ўзаро тафовутларга қарамай, низоли томонларнинг бизнеси ва шерикликларинини сақлаб қолиш ва янада мустаҳкамлаш мақсадида халқаро арбитраж судларини ташкил этиш лозим .

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, чет эл суди ва арбитражи ҳал қилув қарорларини тан олиш ва ижрога қаратишнинг ҳуқуқий асослари яратилганлиги ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли фуқаролик жамиятида қонун устуворлигини таъминлашда мустаҳкам таянч ва ишончли кафолат бўлиши шубҳасиздир.

References:

1. <https://mfa.uz/uz/cooperation/legalrelations/>.
2. <https://mfa.uz/uz/cooperation/country/>.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 209-модда.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 243-модда.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 2-сон, 57-модда.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 9-сон, 244-модда.
7. “Халқ сўзи” газетаси, 1992 йил 15 декабрь, 243 (494)-сон.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 169-модда.
9. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 42-сон, 416-модда.
10. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.07.2018 й., 03/18/482/1447-сон.
11. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 17-сон, 129-модда.
12. Ф. Отахонов. Организационно-правовые меры по развитию международного коммерческого арбитража в Узбекистане. С – 1. <http://cisarbitration.com/wpcontent/uploads>.
13. O' Sullivan, Arthur Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. p. 324. ISBN 0-13-063085-3.
14. Отахонов Ф.Х. Медиация – плюсы и минусы посредничества // Материалы Международных научно-практических конференций на тему «Международный коммерческий арбитраж в контексте судебно-правовой реформы» 28 октября 2009 г. Ташкент: Chashma Print, 2010. – С.253.
15. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.01.2018 й., 02/18/ИПК/0623-сон.
16. Ш.Ш. Шораҳметов. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. (Дарслик). –Т.: “Адолат”, 2012. – 344-345-бет.